

MAKTABGACHA TA'LIMDA BOSHQARUV MENEJMENTI

Yo'ldosheva Gulira'no Zaripjon qizi

Toshkent shahar 81-IDUM o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053922>

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim ta'lim tizimidagi birinchi va mas'uliyatli bog'in hisoblanadi. Ushbu maqolada maktabgacha ta'limda boshqaruvni to'g'ri tashkil etish, maktabgacha ta'lim tizimiga uni ta'siri, boshqaruvdagi kamchiliklar o'rganiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim jarayoni samaradorligiga qaratilgan boshqaruv shakllari va usullari o'rganiladi.

Kalit so'zlar. Maktabgacha ta'lim, tashkilot, menejment, boshqaruv, ta'lim jarayoni, samaradorlik, intellektual.

Аннотация. Дошкольное образование является первым и ответственным звеном в системе образования. В статье рассматривается правильное управление дошкольным образованием, его влияние на систему дошкольного образования, а также недостатки управления. В дошкольной образовательной организации изучаются формы и методы управления, направленные на эффективность образовательного процесса.

Ключевые слова. Дошкольное образование, организация, управление, менеджмент, образовательный процесс, эффективность, интеллектуальный.

Abstract. Preschool education is the first and responsible link in the education system. This article examines the proper management of preschool education, its impact on the preschool education system, and management deficiencies. Forms and methods of management aimed at the effectiveness of the educational process are studied in the preschool educational organization.

Key words. Preschool education, organization, management, management, educational process, efficiency, intellectual.

Maktabgacha ta'lim bolalar hayotining dastlabki bosqichida ularning kelajakdagi rivojlanishi uchun muhim poydevor bo'lib, jamiyat uchun intellektual va ma'naviy jihatdan sog'lom avlodni tarbiyalashning asosiy vositalaridan biridir. Shunday ekan, ushbu tizimni samarali boshqarish va menejment jarayonlarini rivojlantirish ta'lim sifatini oshirish va bolalarning rivojlanishini ta'minlash uchun zarurdir. Maktabgacha ta'limda boshqaruv menejmentining muvaffaqiyati strategik rejalashtirish, kadrlarni boshqarish, moliyaviy resurslarni samarali boshqarish va innovatsiyalarni joriy etish bilan bog'liq.

Boshqaruv menejmenti bu - muassasaning maqsadlariga erishish uchun mavjud resurslardan samarali foydalanish va ularni boshqarish jarayonidir. Maktabgacha ta'lim muassasalarida boshqaruv menejmenti samaradorlikka erishish, ta'lim sifatini oshirish, bolalar rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, kadrlarni rivojlantirish va tashkilotning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan.

Maktabgacha ta'limda boshqaruv menejmentining birinchi qadamlaridan biri strategik rejalashtirishdir. Strategiya ta'lim muassasasining uzoq muddatli maqsadlari va ularni amalga oshirish yo'llarini belgilaydi. Bunda ta'lim sifatini oshirish, pedagogik yondashuvlarni yangilash, innovatsiyalarni joriy qilish va rivojlanish uchun zarur bo'lgan resurslarni aniqlash muhimdir.

Tahlil qilish va diagnostika: Har bir muassasa o'z faoliyatining kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilishi, ichki va tashqi omillarni hisobga olishi lozim. Maqsadlar qo'yish: Strategik rejalashtirish jarayonida aniq, o'lchovli, erishiladigan va vaqtga bog'langan maqsadlar belgilanishi kerak. Resurslarni taqsimlash: Resurslarni oqilona taqsimlash orqali belgilangan maqsadlarga samarali erishish mumkin.

Maktabgacha ta'limda pedagog va yordamchi xodimlarning roli juda katta. Muvaffaqiyatli boshqaruv menejmenti uchun yuqori malakali, tajribali va bolalar rivojlanishi uchun zarur kompetensiyalarga ega kadrlarni tanlash muhimdir. Boshqaruv kadrlarni tanlashda aniq mezonlarni ishlab chiqishi va qo'llanishi kerak. Xodimlarning malakasini oshirish, doimiy ravishda pedagogik innovatsiyalarni o'zlashtirish uchun imkoniyat yaratish boshqaruvning asosiy vazifalaridan biridir.

Samarali boshqaruv menejmenti uchun xodimlarni motivatsiya qilish muhimdir. Rag'batlantirish tizimlari orqali ularning mehnatga bo'lgan qiziqishini oshirish, natijadorlikni ta'minlash mumkin.

Maktabgacha ta'limda zamonaviy yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Kompyuter texnologiyalari va interaktiv vositalar orqali bolalar o'rganish jarayonini yaxshilash mumkin. O'yinlar orqali o'rganish, loyiha asosida ta'lim kabi innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish muhimdir.

Hozirgi kunda ta'lim tashkilotining rahbari ta'lim muassasini faoliyatini to'g'ri tashkil etishi, to'g'ri boshqara olishi, maqsadlarni aniqlash shu maqsadlar asosida ish ko'rishi, bolalar ta'limi natijalarini kuzatish lozim. Menejmentni to'g'ri tashkil etish orqali rahbar hodimlarning ijodiy salohiyatini oshirish, bolalarning har birini qobiliyatini ochib bera olishi mumkin. Shu sababli maktabgacha ta'limda menejmentni tashkil etish muhim sanaladi.

Maktabgacha ta'limda boshqaruv menejmenti nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki bolalarning intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga yordam berish uchun ham muhim. Samarali boshqaruv menejmenti orqali jamiyat kelajagini shakllantirishda o'z hissasini qo'shadigan raqobatbardosh avlodni tarbiyalash mumkin. Shu nuqtai nazardan, strategik rejalashtirish, kadrlarni boshqarish, moliyaviy resurslarni oqilona taqsimlash, axborot boshqaruvi va monitoring, shuningdek, innovatsiyalarni joriy etish maktabgacha ta'limda boshqaruv menejmentining asosiy komponentlari hisoblanadi.

References:

1. Novikova G.P. Zamonaviy maktabgacha ta'limni boshqarish shartlar: Maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari uchun qo'llanma M.: Vetana-Graf, 2007
2. Muhammadaliyeva N.Sh. Maktabgacha ta'limda boshqaruv menejmenti Экономика и социум №12(91) -1 2021
3. Troyan A.N. Maktabgacha ta'limni boshqarish: darslik -M.:Sfera TC,2005
4. Shadiyev A Ta'lim menejmenti. Ta'limni boshqarish usulalri va qarorlari. Modern Science and Research 2024